

YOSHLARDA MA’NAVIY-MA’RIFIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHDA OILADA OTA-ONA VA TA’LIM MUASSASI HAMKORLIGI

Kenjaboyev Abdimalim Erkaboyevich

Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510665>

Vatanimiz kelajagi bo‘lgan yoshlarga hozirgi zamon talablari darajasida tarbiya va ta’lim berish ularni yuksak ma’naviyatli qilib voyaga yetkazish bugungi kunda “Oilada ota-ona ta’lim muassasasi hamkorligini asosiy maqsadi hisoblanadi. Farzand tarbiyasi-bu nafaqat oila, balki butun jamiyat oldidagi muqaddas burchdir. O‘zbek oilasida otaning oiladagi o‘rni, mas’uliyati va ma’naviy yetakchiligi yosh avlodni barkamol inson qilib voyaga yetkazishda juda katta ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda farzand tarbiyasida ota shaxsiga bo‘lgan munosabat ijobiy tomonga o‘zgarib, u nafaqat iqtisodiy jihatdan ta’minotchi balki tarbiyachi namunaviy shaxs sifatida qadrlanmoqda. O‘zbekiston respublikasi qonunchiligida farzand tarbiyasida otaning mas’uliyati va burchi quyidagi O‘zbekiston konstitutsiya moddalarida va qonunlarida o‘z ifodasini topgan:

O‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasi (66-modda): ota-onalar farzand tarbiyasi uchun mas’ul.

“Bola xuquqlari to‘g‘risida”gi qonun bola rivoji uchun ota va onaning teng mas’uliyatli;

Prezident qaror va farmonlari: otalik mas’uliyatini kuchaytirish bo‘yicha dasturlar (masalan) PQ-187, PF-81;

“2022-2026 yillarda O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi; ota-onalarning ta’lim-tarbiya jarayonidagi ishtirokini oshirish”. Oilalarda farzand tarbiyasi bo‘yicha ota-onalarni qo‘llab quvvatlashni kuchaytirish bo‘yicha bir qator strategik rejalar qabul qilingan.

Bugungi kunda o‘zbek oilalarida ota nafaqat ro‘zg‘or egasi balki o‘z farzandining odob, axloqi va ruhiyatni ko‘taruvchi ibrat namunali yo‘lboshchi hamdir. Agar ota farzand tarbiyasida o‘z mas’uliyatini mehribonligini singdira olsa bu jamiyatning barqarorligini ta’minlaydi va bu o‘z navbatida avlod kelajagi uchun hal qiluvchi omil bo‘lib qoladi. O‘zbekiston respublikasi xukumati tomonidan otalarning tarbiyaviy rolini mustahkamlovchi tashabbuslarning qo‘llab-quvvatlanishi ushbu yo‘ldagi xarakatlarni yanada kuchaytiradi.

O‘zbek xalqining an‘analariga ko‘ra:

- ota oila tayanchi, farzand uchun hayotiy ibrat namunadir
- ota xalollik, mehnatsevarlik va adolat mezonidir;
- o‘zining kundalik xatti-xarakati, yurish turishi orqali bola axloqini shakllantiradi;
- o‘g‘il farzand uchun ideal erkaklik namunasi;
- zamonaviy O‘zbekistonda otaning o‘rniga yangicha yondashuv shakllanmoqda;
- ota moddiy ta’minotchi emas shaxsiy rivojlanish uchun mas’ul tarbiyachi;
- maktab va mahalla bilan hamkorlikda ma’naviy ma’rifiy faoliyatda qatnashmoqda;
- farzandlarning ta’lim olishida faol ishtirok etish uning maktabdagi faoliyatidan xabar

olish (o‘qituvchilar muloqot qilish, fikr almashinishi) kerak bo‘ladi.

Bugungi farzand tarbiyasidagi murakkab jarayon ota-farzand o‘rtasida sog‘lom munosabatni yetarli darajada emasligidir. Ota farzandi bilan do‘stona muloqot qilish, uni eshita bilishi, sog‘lom fikrlari bo‘lsa, qo‘llab-quvvatlashi ham muhim hisoblanadi. Ota suhbat davomida

ham rag‘batlantirishi, farzandga tanbeh berishi, kamchiliklarini sezganda to‘g‘ri yo‘l-yo‘riq ko‘rsatishi ham lozimdir. Zamonaviy tarbiyada ota va farzand o‘rtasida ba‘zi muammolar mavjud; shahar hayotidagi otaning ish bilan bandlik darajasi muxojirlik farzand tarbiyasiga salbiy ta‘sir qiladi;

bugungi texnologiyalar asosan farzandlarni hamda tashqari axborot kommunikatsiyaga berilib ketishi tufayli otalar bilan farzandlar o‘rtasida suhbat, muomala qilishga vaqtni kamligi;

ayrim oilalarda otaning farzand tarbiyasiga sustligi tarbiyadagi barcha muammolar onalar zimmasiga yuklatilib qolmoqda bu esa salbiy holatni olib keladi;

oilaviy tarbiyada farzandni barkamol bo‘lib, voyaga yetilishi ham otaga, ham onaga bog‘liqdir, oilaviy tarbiyada birdamlik va tenglikka erishish, kuch g‘ayratning birlashtirishga bog‘liqdir. Oilaviy tarbiya emotsional asosda quriladi chunki tarbiyachilar bolani eng yaqin kishilari uni tarbiyalaydi. Oilaviy tarbiyaning asosiy yo‘nalishlaridan biri bolani xushxulq bo‘lishga o‘rgatishdir.

Biz ushbu mavzuga e‘tibor berar ekanmiz bugungi ota o‘z farzandining sinf rahbari bilan hamkorlik qilish kerak.

Hamkorlik quyidagi shaklda amalga oshiriladi:

ota-onalar yig‘ilishlari, bolaning holati, o‘qishdagi yutuq va muammolar muhokamasi;

ma‘naviy-ma‘rifiy uchrashuvlar ota-onalarga tarbiyaviy yo‘nalishlarda maslaxatlar berish;

“Ota-onalar maktabi” loyihasi zamonaviy pedagogik va psixologik yondashuvlarni o‘rgatish;

sinf ota-onalari kengashida har bir ota o‘z farzandi tarbiyasiga mas‘ul ekanini his qilishga imkon yaratish;

maktabda “Ideal ota” maqtovlarini, suhbatlarini o‘tkazish orqali, otalarning ijtimoiy faoliyatini oshirish mumkin bo‘ladi.

Farzand tarbiyasida ma‘naviy-ma‘rifiy immunitetini mustahkamlash – bu oila, maktab hamda jamiyatning birlashtirilgan kuchi bilan amalga oshiriladigan jarayon. Agar ota-ona bolaning "ichki dunyosiga" e‘tibor qaratib, maktab esa keng ijtimoiy maydon sifatida unga yo‘naltiruvchi rolni o‘ynasa, yoshlarda mustahkam axloqiy me‘yorlar , ma‘naviy kuch shakllanadi.

Xulosa sifatida, biz ushbu maqolada otalarning o‘z farzandlari tarbiyasiga qanchalik mas‘ul ekanini ta‘kidlab o‘tdik, demak bugungi farzand tarbiyasining ikki asosiy ya‘ni ma‘naviy-ma‘rifiy ustunidir. Ushbu tizimlar o‘zaro uyg‘unlashgandagina har tomonlama barkamol ma‘naviy yetuk avlodni voyaga yetkazish mumkin bo‘ladi. Ma‘naviy-ma‘rifiy immunitet — bu yoshlarga kelajakda etuk qaror qabul qilish, jamiyatda mas‘uliyatli fuqarolar bo‘lish imkonini beruvchi asos. Ota-onalar va ta‘lim muassasalarining hamkorligi esa ushbu immunitetni mustahkamlovchi kalitdir. Ularning birlashgan kuchi bolalarning shaxsiy, ijtimoiy va ma‘naviy rivojlanishini kafolatlaydi.

REFERENCES

1. Хайдаров Мамат, Рахмонов Азамат Изучение школьников в целях профориентации профессиональный отбор(подбор) учащихся “Педагогика ва психологияда инновациялар” Тошкент -2020й.
2. A.R.Rahmonov “Boshlang‘ich ta‘lim jarayoniga innovatsiyon yondashuv” Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari “O‘qituvchi innovatsiyon faoliyatining asosiy xususiyatlari” 66b

3. Almetov N. Pedagogika. Savollar va javoblar. 2001.